

OZONIOTERAPIA E FOTOTERAPIA COMO PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS QUE AUXILIAM A CICATRIZAÇÃO DO PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 2: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO /
24/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10204525

Beatriz Naomi Ishimoto Terao¹;

Giovanna Vilela Delfini¹;

Nataly Da Silva Páscoa Miranda¹;

Patricia De Barros Santos¹;

Priscila Ferreira Silva²;

José Araújo De Oliveira Silva³.

RESUMO: A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença crônica e silenciosa que acomete milhões de pessoas sendo o mais prevalente dentre os tipos de diabetes. Esta doença dificulta o diagnóstico devido à falta de sintomas, facilitando o surgimento de complicações como as úlceras de pé diabético. Esta complicação pode evoluir para necrose devido à dificuldade na cicatrização, em que há necessidade de amputação de membro inferior, que implica em menor qualidade de vida para o portador da DM2. Pensando em melhoria, surgem novas formas de tratamentos como a fototerapia e ozonioterapia que são muito utilizados

nos procedimentos estéticos mas que atualmente também estão sendo utilizados para o tratamento de úlceras do pé diabético. **OBJETIVO:**

Avaliar a utilização de ozonioterapia e fototerapia no auxílio do processo de cicatrização para pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2.

MÉTODO: Revisão integrativa, na seguinte base de dados: Artigos científicos publicados no PubMed, Scielo e Google acadêmico. Os descritores utilizados para a pesquisa são: "Diabetes mellitus tipo 2", "Ozonioterapia" e "Fototerapia" Os critérios de inclusão foram definidos da seguinte forma: artigos publicados em português, inglês ou espanhol que possuem seus resumos nas bases de dados selecionadas, no período de 2017 até 2023. Foram excluídos da pesquisa artigos publicados em outros idiomas, fora do período selecionado, e estudos que tivessem a participação de crianças ou animais. **CONCLUSÃO:** O uso de fototerapia e ozonioterapia apresentou efeitos antimicrobianos, antioxidantes, reparação tecidual, formação de novos vasos sanguíneos, apresentando ser terapias adjuvantes eficientes ao tratamento de úlceras em pé diabético, resultando em um número menor de amputações e um custo menor comparado ao demais tratamentos convencionais. É necessário uma abordagem maior de estudos para aumentar o grau de evidência científica acerca desses métodos em pacientes com diabetes mellitus tipo 2.

Palavras-chave: Pé diabético; cicatrização; ozonioterapia; fototerapia; diabetes tipo 2

ABSTRACT: *Type 2 Diabetes Mellitus (DM2) is a chronic and silent disease that affects millions of people and is the most prevalent type of diabetes. This disease makes diagnosis difficult due to the lack of symptoms, facilitating the emergence of complications such as diabetic foot ulcers. This complication can progress to necrosis due to difficulty in healing, which requires amputation of the lower limb, which implies a lower quality of life for DM2 patients. Thinking about improvement, new forms of treatments such as phototherapy and ozone therapy are emerging, which are widely used in aesthetic procedures but are currently also*

being used to treat diabetic foot ulcers. **OBJECTIVE:** To evaluate the use of ozone therapy and phototherapy to aid the healing process for patients with type 2 Diabetes Mellitus. **METHOD:** Integrative review, in the following database: Scientific articles published in PubMed, Scielo and Google Scholar. The descriptors used for the research are: "Diabetes mellitus type 2", "Ozone therapy" and "Phototherapy" The inclusion criteria were defined as follows: articles published in Portuguese, English or Spanish that have their abstracts in the selected databases, from 2017 to 2023. Articles published in other languages, outside the selected period, were excluded from the research. and studies that involved the participation of children or animals. **CONCLUSION:** The use of phototherapy and ozone therapy presented antimicrobial, antioxidant effects, tissue repair, formation of new blood vessels, proving to be efficient adjuvant therapies for the treatment of diabetic foot ulcers, resulting in a smaller number of amputations and a lower cost compared to other conventional treatments. A larger study approach is needed to increase the level of scientific evidence regarding these methods in patients with type 2 diabetes mellitus.

Keywords: Diabetic foot; healing; ozone therapy; phototherapy; type 2 diabetes

INTRODUÇÃO

A Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) é a mais prevalente no mundo e principalmente no Brasil, pois o país ocupa a quarta posição entre os países com o maior número de diabéticos (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019). Torna-se uma doença de relevância, pois de acordo com a Federação Internacional de Diabetes (2021) ainda 45% das pessoas possuem diabetes mas não são diagnosticadas, e dentro desta porcentagem possuem predominantemente a DM2. Sem o diagnóstico o paciente não pode iniciar o tratamento e todos os cuidados associados à doença, isto favorece ao desenvolvimento de complicações. A Diabetes Mellitus do tipo 2 é uma doença crônica, que causa hiperglicemia pela

secreção reduzida de insulina ou pela dificuldade da utilização da insulina produzida pelo pâncreas devido à sua resistência (BERTONHI; DIAS, 2018). Esta doença é silenciosa, pois inicialmente não apresenta manifestações clínicas evidentes e ainda com o baixo desempenho dos sistemas de saúde pela falta de conscientização sobre a diabetes entre a população geral e os profissionais de saúde (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019), favorecendo o desenvolvimento de complicações macrovasculares e microvasculares (CASTRO *et al.*, 2021).

Uma dessas complicações são as úlceras de pé diabético, com prevalência de 4 a 10% e em 85% dos casos precedem as amputações em diabéticos. Essa úlcera surge devido alguns fatores como a neuropatia que acomete as fibras finas causando perda de sensibilidade de dor e temperatura e as fibras grossas causando deformações deixando os dedos com aspecto de garra que acaba acarretando em desequilíbrio desses pacientes. Como ocorre deformações altera as forças de pressão sobre a parte plantar do pé, isso associado a ao comprometimento do colágeno IV permite a formação de calosidades e regiões de hiperqueratose, que são lesões pré-ulcerativas. Além disso, temos alteração do fluxo capilar que pode ser chamado de Doença Arterial Periférica, chegando menos sangue nas extremidades diminuindo então oxigenação nessa região e menor taxa de resposta inflamatória, facilitando o surgimento de lesões teciduais por hipóxia e infecções por diminuição da resposta imune inata (Sociedade Brasileira de Diabetes, 2019). Portanto, as úlceras associadas às lesões teciduais e as infecções evoluem para o processo de necrose que necessita de amputação, e este paciente possui dificuldade de cicatrização justamente pela redução do fluxo sanguíneo que dificulta o processo inflamatório que precede o processo de reparo por cicatrização e devido comprometimento do colágeno que é importante no processo de cicatrização. Desta forma, surgem novas opções de tratamento para melhorar as úlceras e impedir as amputações como a fototerapia e a ozonioterapia.

A fototerapia ocorre através da aplicação de diferentes comprimentos de onda de luz, estimulando processos biológicos e promovendo a cicatrização. O tratamento é realizado através de luz de baixa intensidade ou a luz emitida por LEDs. Estudos mostram que a fototerapia estimula a proliferação celular, aumentando a síntese de colágeno e modulando a resposta inflamatória, processo que auxilia na cicatrização de feridas em pacientes diabéticos. A fototerapia pode ser utilizada em todas as fases do tratamento, do início da lesão até seu fechamento total (SILVA *et al.*, 2019). A ozonioterapia consiste na utilização do gás ozônio que pode ser administrado de diversas maneiras, como por exemplo em usos tópicos quando ozoniza-se água ou algum óleo ou uso apenas do gás concentrado em um microambiente. Essas úlceras de pé diabético são ocasionadas pela falta de circulação nos membros inferiores, necessitam de tratamento promovendo atividades antissépticas, analgésicas, anti-inflamatória e que melhore a circulação da região, sendo assim, a ozonioterapia uma ótima alternativa pois consegue promover todas essas ações em um único tratamento (MOTA *et al.*, 2020).

JUSTIFICATIVA

Como muitos pacientes da DM2 são diagnosticados tardiamente, aumenta a incidência de complicações, como citado anteriormente. Isto prejudica a qualidade de vida desses portadores, pois muitas vezes as complicações levam à amputações. Portanto, o estudo possui uma relevância importante para gerar conscientização da população e melhores resultados nos tratamentos que contribuem no processo de cicatrização dos pacientes diabéticos, por fim melhorando a qualidade de vida e evitando a evolução das complicações como as amputações, minimizando o impacto que essa doença causa na vida desses portadores (IFD, 2021; SDB, 2019)

OBJETIVO

Avaliar a utilização de ozonioterapia e fototerapia no auxílio do processo de cicatrização para pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2.

Objetivos específicos:

- Descrever as principais causas da dificuldade de cicatrização em pacientes com DM2;
- Analisar a ozonioterapia e a fototerapia e como elas atuam auxiliando no processo de cicatrização;
- Comparar a ozonioterapia e a fototerapia.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa, baseada no método proposto Whittemore e Knafl (2005), com 6 etapas a identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa, estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos na literatura, definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados e categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos, interpretação dos resultados, e apresentação da revisão e síntese do conhecimento. Em que é possível a integração de estudos quantitativos e qualitativos em uma única revisão, proporcionando uma visão mais abrangente. O método aborda as seguintes etapas: identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; avaliação dos estudos incluídos; interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento. A questão que foi formulada para guiar a revisão integrativa foi: Como procedimentos estéticos, como a fototerapia e a ozonioterapia podem auxiliar na cicatrização de pacientes com diabetes mellitus tipo 2?

A seleção dos artigos foi realizada com base em dados científicos publicados no PubMed, Scielo e Google acadêmico. Os descritores utilizados para a pesquisa são: "Diabetes mellitus tipo 2", "*Diabetes*

mellitus type 2”, “Ozonioterapia”, “Ozone therapy”, “Fototerapia” e “Phototherapy”. Para a busca e seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados na íntegra, em português, inglês ou espanhol que possuem seus resumos nas bases de dados selecionadas, no período de 2017 até 2023, podendo incluir estudos com seres humanos ou animais, tanto do sexo feminino como do masculino, em qualquer faixa etária, podendo ou não apresentar outras patologias como hipertensão arterial e/ou doença cardiovascular, apresentar correlação com úlceras diabéticas, e que mencione a fototerapia e/ou a ozonioterapia no título ou no resumo. Foram excluídos da pesquisa artigos publicados em outros idiomas, fora do período selecionado, estudos focados na área da odontologia e que não abordassem o tema proposto.

Figura 1: Fluxograma da seleção de artigos.

Fonte: autoria própria, 2023

RESULTADOS

Após a busca nas bases de dados, foram encontrados 1336 artigos sobre o tema, mas somente 22 deles foram incluídos neste estudo, conforme apresentado na Figura 1. Dos 22 artigos selecionados, 8 eram

internacionais e 14 nacionais. O país com maior número de publicações sobre esse tema foi o Brasil, em segundo lugar vem a China e o Irã, com a mesma quantidade de publicações. Em relação ao ano de publicação dos artigos, respeitando o período de 2017 a 2023, o ano de 2021 foi o de maior número de publicações com 6 artigos, seguido por 2017, 2020 e 2024 com 4. Nos anos de 2018 e 2022 apresentaram apenas 2 artigos. No ano de 2019 não houve publicações selecionadas.

Tabela 1: Artigos selecionados baseados em: autor/ano, país, título e metodologia.

AUTOR/ ANO	PAÍS	TÍTULO	METODOLOGIA
de Paula, A. D.; Guimarães, A. R.; Lima, R. N., 2022	Brasil	Ozonioterapia como adjuvante no tratamento de pé diabético.	Revisão de Literatura
Dias, E. <i>et al.</i> , 2021	Brasil	A atuação da ozonioterapia, neuropatia, infecções e inflamações: uma revisão sistemática.	Revisão sistemática
Faraji, N. <i>et al.</i> , 2021	Irã	Ozone therapy as an alternative method for the treatment of diabetic foot ulcer: a case report.	Relato de caso
Diniz, J. <i>et al.</i> , 2022	Brasil	Diodos emissores de lu	Relato de caso

		z (LED) e ozônioterapia a partir de um gerador de alta frequência no tratamento de uma ferida traumática no paciente diabético: um relato de caso.	
Huang, J. <i>et al.</i> , 2021	China	The effect of low- level laser therapy on diabetic foot ulcers.	Revisão sistemática e meta-análise
Lima, L. <i>et al.</i> , 2023	Brasil	Métodos inovadores para tratamento do pé diabético.	Revisão integrativa
Tanaka, R. <i>et al.</i> , 2020	Brasil	O uso de terapia com ozônio no tratamento de pé diabético.	Revisão integrativa
Ferreira, R. <i>et al.</i> , 2020	Brasil	Pé Diabetico. Parte 1: Úlcera e Infecções.	Estudo de intervenção com grupo controle
Wang, H. <i>et al.</i> , 2017	China	Phototherapy for treating foot	Ensaio Clínico randomizado

		ulcers in people with diabetes.	
Martinez-Pizarro, S., 2020	Espanha	Ozonoterapia en el tratamiento de las úlceras del pie diabético.	Revisão narrativa
Mota, M. R. <i>et al.</i> , 2020	Brasil	Influência da ozonioterapia na cicatrização de úlceras do pé diabético.	Revisão narrativa
Pinheiro, E. Z.; 2021	Brasil	Ação da ozonioterapia nas úlceras no pé diabético.	Revisão integrativa
Azevedo, T. C. <i>et al.</i> , 2023	Brasil	A ozonioterapia como tratamento complementar do pé diabético.	Revisão integrativa
Borges, N. C. S., 2021	Brasil	Fotobiomodulação com diodos emissores de luz (LED) no espectro vermelho e infravermelho na cicatrização de úlceras de pé diabético: um	Ensaio clínico randomizado controlado

		ensaio clínico randomizado controlado.	
Baracho, V. S., <i>et al.</i> , 2023	Brasil	Fototerapia com LED no reparo tecidual de feridas crônicas em pessoas com diabetes.	Revisão sistemática
da Silva, F. M., <i>et al.</i> , 2019	Brasil	Uso de fototerapia para cicatrização de feridas de pés diabéticos.	Revisão sistemática
López-Delis, A., <i>et al.</i> , 2018	Cuba/ Brasil	Characterization of the Cicatrization Process in Diabetic Foot Ulcers Based on the Production of Reactive Oxygen Species.	Ensaio clínico randomizado controlado
Esmael, H. F. A., <i>et al.</i> , 2023	Egito	The Effect Of Combined 650 Nm And Infrared Laser On Chronic Diabetic Foot Ulcer Surface Area: A	Ensaio clínico randomizado controlado

		Randomized Controlled Trial.	
SALVI, M., <i>et al.</i> , 2017	Itália	Effect of low-level light therapy on diabetic foot ulcers: a near-infrared spectroscopy study.	Ensaio clínico controlado
Silva, M. S. L., 2021	Brasil	Série de estudo de casos : utilização do equipamento emissor de luz de LEDs de comprimento de onda variado ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ à $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$) associado a biomembrana de látex natural aplicado em úlceras diabéticas de membros inferiores.	Relatos de casos múltiplos
Rosa, L. P., <i>et al.</i> , 2017	Brasil	Aplicação de terapia fotodinâmica,	Relato de caso

		laserterapia e membrana de celulose no tratamento de úlcera por pressão no calcâneo em paciente diabético: relato de caso.	
Asghari, M., <i>et al.</i> , 2017	Irã/ Estados Unidos	The effect of combined photobiomodulation and metformin on open skin wound healing in a non-genetic model of type II diabetes.	Estudo experimental

Fonte: autoria própria, 2023

Tabela 2: Relação do autor/ano com os objetivos e principais resultados.

AUTOR/ ANO	OBJETIVOS	PRINCIPAIS RESULTADOS
de Paula, <i>et al.</i> , 2022 A.	Compreender os benefícios e avaliar a efetividade da ozonioterapia como	Os dados encontrados demonstram que a ozonioterapia é um método

	<p>tratamento complementar para úlceras no pé diabético.</p>	<p>complementar viável e eficaz para o tratamento de úlceras no pé diabético, apresentando melhora na cicatrização e infecções.</p>
<p>Dias, E. <i>et al.</i>, 2021</p>	<p>Discutir o mecanismo de ação da ozonioterapia.</p> <p>Organizar estudos na literatura sobre ozonioterapia no tratamento de feridas, neuropatias, infecções e inflamações.</p>	<p>O Estudo com fototerapia e ozonioterapia foi satisfatório a partir da utilização de ondas na faixa espectral, gerador de alta frequência e LED de baixa frequência, fazendo com que haja irrigação local, formação da granulação e redução da área periférica. Podendo ser uma alternativa para tratamento.</p>
<p>Faraji, N. <i>et al.</i>, 2021</p>	<p>Relatar o caso de um paciente com tratamento de uma úlcera no pé diabético usando terapia com ozônio junto com curativo de prata.</p>	<p>Paciente diabético com úlcera no pé não cicatrizada, após tratamento com antibióticos por via oral. Foi tratada com ozônio durante 1 mês em 10 sessões e</p>

		<p>finalizada com um curativo de prata. Após 4 meses a úlcera estava totalmente cicatrizada.</p>
Diniz, J. <i>et al.</i> , 2022	<p>Divulgação de condições que favoreçam o fechamento de uma ferida traumática de um paciente com Diabetes Mellitus tipo 2 utilizando os efeitos da fototerapia (LED) e ozonioterapia a partir de um gerador de alta-frequência.</p>	<p>O resultado do estudo comprova que houve uma melhora na área afetada após a introdução do tratamento realizado com fototerapia e ozonioterapia. Foi observado aumento da irrigação local e potencialização no processo cicatricial da ferida.</p>
Huang, J. <i>et al.</i> , 2021	<p>Realizar uma meta-análise para avaliar o efeito da terapia com laser de baixa intensidade (LLLT) nas úlceras do pé diabético (DFUs).</p>	<p>O efeito terapêutico depende da densidade de potência, comprimento de onda, fluência, tempo de irradiação e duração do tratamento. Mas demonstrou que a LLLT melhorou significativamente a taxa de cicatrização completa, reduziu as áreas das úlceras e</p>

		<p>encurtou o tempo médio de cicatrização em pacientes com DFUs em comparação com o grupo controle.</p>
<p>Lima, L. <i>et al.</i>, 2023</p>	<p>Pesquisar procedimentos promissores e inovadores para o tratamento do pé diabético.</p>	<p>O estudo aponta diversos tipos de tratamentos em pacientes com pé diabético, buscando atender a necessidade do indivíduo, com baixo custo e métodos eficazes de acordo com a necessidade. Um dos métodos apontados é o RAPHA, tratamento utilizando fototerapia na reparação tecidual, podendo ser realizado em ambiente doméstico possibilitando o paciente com redução em sua</p>
<p>Tanaka, R. <i>et al.</i>, 2020</p>	<p>Avaliar pesquisas científicas na literatura nacional e internacional sobre o uso da ozonioterapia</p>	<p>O estudo apresenta que a ozonioterapia é um tratamento eficaz, auxiliando na cicatrização de úlceras e feridas,</p>

	para o tratamento do pé diabético.	possibilitando uma melhora na qualidade de vida e bem estar aos pacientes.
Ferreira, R. <i>et al.</i> , 2020	Salientar os principais aspectos da fisiopatologia e do tratamento das complicações do diabetes que afetam os pés, destacando-se as úlceras e as infecções secundárias.	Observamos nesse estudo que neuropatia (perda da sensibilidade), acontece a partir do descontrole glicêmico e metabólico e doença arterial periférica que sendo as principais causas para pé diabético, úlceras e até mesmo infecção de diversos graus e estágios. podendo levar a possível amputação.
Wang, H. <i>et al.</i> , 2017	Avaliar os efeitos da fototerapia no tratamento de úlceras nos pés de pessoas com diabetes.	Revisão sistemática de ensaios randomizados sugeriu que a fototerapia, quando comparada à ausência de fototerapia/placebo, pode aumentar a cicatrização completa e ainda pode reduzir o tamanho da ferida em pessoas com diabetes, mas não houve

		<p>evidências de que a fototerapia melhore a qualidade de vida e do tratamento.</p>
<p>Martinez-Pizarro, S., 2020</p>	<p>Avaliar pesquisas científicas sobre a terapia com ozônio para tratamento de úlcera de pé diabético.</p>	<p>Observou-se o potencial da ozonioterapia na cicatrização de úlceras do pé diabético. Porém, devido ao pequeno número de estudos realizados em humanos e à controvérsia em alguns deles, é fundamental aumentar a investigação científica nesta área para estabelecer recomendações gerais.</p>
<p>Mota, M. R. <i>et al.</i>, 2020</p>	<p>Avaliar a influência da ozonioterapia em pacientes com feridas do pé diabético.</p>	<p>Ozonioterapia quando comparada ao uso de antibióticos são eficazes, podendo reduzir o tamanho das lesões e abreviar o tempo de internação dos pacientes a curto prazo, mas aparentemente não promove a cura total</p>

		<p>da úlcera nem reduz o número de complicações.</p> <p>Diversos trabalhos demonstraram que a ozonioterapia é uma ferramenta terapêutica complementar ao tratamento convencional.</p>
Pinheiro, E. Z.; 2021	<p>Atribuir a eficácia da ozonioterapia no tratamento do pé diabético, caracterizando a técnica utilizada na úlcera, analisando a eficácia dentro do tratamento das úlceras e atribuir ação do gás ozônio no tecido lesionado.</p>	<p>A aplicação de ozônio nas feridas crônicas reduz o tamanho das lesões e abreviar o tempo de internação a curto prazo, sugere com isso potencial para a prática clínica convencional. Ela apresenta fortes propriedades antissépticas, com aumento da oxigenação local, a aceleração e a reparação tissular.</p>
Azevedo, T. C. <i>et al.</i> , 2023	<p>Apresentar o uso da ozonioterapia como tratamento coadjuvante em casos de úlcera de pé diabético e comparar</p>	<p>Ozônio tem se mostrado promissor na terapêutica dessas lesões. Apresenta ação bactericida e estimula enzimas</p>

	o tratamento tradicional em monoterapia e associado à ozonioterapia.	antioxidantes, colaborando, assim, para a cicatrização de feridas. Além disso, o ozônio melhora o estado circulatório, ativa o sistema imunológico e não possui efeitos tóxicos.
Borges, N. C. S., 2021	Analisar a eficácia do tratamento de fotobiomodulação com diodos emissores de luz (LED) no espectros vermelho e infravermelho em úlceras de pé diabético.	A fotobiomodulação mostrou-se clinicamente eficaz no processo de cicatrização de úlceras de pé diabético, gerando redução da ferida. No entanto, o LED infravermelho apresentou-se mais eficiente que o LED vermelho.
Baracho, V. S., <i>et al.</i> , 2023	Identificar evidências científicas da fotobiomodulação com LED no tratamento e reparo tecidual em feridas crônicas de pessoas com Diabetes Mellitus, tipo I e II.	A falta de padronização nos testes que comprovam a eficácia da associação do tratamento padrão com LED, o que pode dificultar uma comparação fiel dos resultados. Mas, foi evidenciado que a luz LED foi benéfica para

		o reparo tecidual de feridas em relação a produção de colágeno, angiogênese, redução da inflamação e do tamanho da lesão e estímulo de fibroblastos.
da Silva, F. M., <i>et al.</i> , 2019	Avaliar os estudos científicos já realizados, que abordam o uso de LEDs e látex biomembrana(BML) para o tratamento de feridas do pé diabético.	O LED é um excelente tratamento para feridas do pé diabético e, quando associado ao MLL, seus efeitos têm sido potencializados. O LED é mais barato que o laser, por isso é usado com o intuito de popularizar o tratamento e, quando associado à membrana, torna seus efeitos mais poderosos.
López-Delis, A., <i>et al.</i> , 2018	Avaliar a correlação entre a formação de radicais livres e a ação cicatrizante de úlceras de membros inferiores em um ensaio clínico randomizado com uso	Nos grupos em que os pacientes receberam tratamento com látex e LED, foi observada uma redução na concentração de ERO na ferida ao final do tratamento (30º dia), o

	de adesivo derivado de látex natural	que corresponde a uma diminuição da inflamação. E que a redução da quantidade dessas moléculas ao final do tratamento
--	--------------------------------------	---

Fonte: autoria própria, 2023

DISCUSSÃO

Na diretriz sobre intervenções para melhorar a cicatrização de úlceras nos pés em pessoas com diabetes (IWGDF 2023), a recomendação aponta que a fototerapia e a ozonioterapia possuem poucos estudos, correspondendo a um baixo índice de viés, no entanto os artigos selecionados indicaram como terapias eficazes, inclusive alguns artigos indicam essas terapias apenas como adjuvantes.

A ozonioterapia pode ser utilizada por diversos métodos de administração, tendo como vias, a via oral, via retal, vaginal e por uso tópico (Bocci, 2005). No uso tópico temos a utilização da *bag* insuflada com ozônio, ou meios que podem ser ozonizados como água e óleos fixos (Cardoso, 2009).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (2020) indica como principal tratamento das úlceras de pé diabético a antibioticoterapia, a morte dos microrganismos são importantes durante o processo de cicatrização. Os autores Pinheiro (2021), Mota *et al.*, (2020), de Paula *et al.*, (2022) e Faraji *et al.*, (2021) corroboram para que o ozônio seja um substituto na função de antimicrobiano. Mais especificamente, Faraji *et al.*, (2021) relatou o caso de um paciente masculino de 52 anos que possuía DM2 diagnosticado a pelo menos 2 anos com uma úlcera traumática, foi tratado com desbridamento inicialmente e após iniciou o tratamento com ozônio na dose de 70 µg/dL por um período de 30 dias, sendo uma sessão de 20

minutos a cada 3 dias, após não observar melhora no tratamento convencional. A ozonioterapia utilizada foi a simulação de uma *bag* improvisada para manter o gás ozônio concentrado no local da úlcera e ainda após a sessão era realizado um curativo com gaze com prata, após 6 sessões todas as partes profundas da úlcera do pé foram preenchidas devido ao rápido crescimento do tecido de granulação e após os 30 dias estava completamente cicatrizada. Então, o ozônio além de atuar impedindo a proliferação de microrganismos, atua liberando fatores de crescimento, estimula angiogênese, e ainda possui um efeito positivo no metabolismo da glicose, impedindo a hipóxia tecidual ao facilitar a entrada da glicose nos eritrócitos como citado por Faraji.

Em 2021, houve a publicação de um livro sobre a Interdisciplinaridade no contexto das doenças dos pés no diabetes: tratamentos clínicos, políticas públicas e tecnologias em saúde elaborado por Parisi, Leite e Rosa. Neste livro, evidencia um pouco sobre os mecanismos de ação do ozônio, indicando que ele já é produzida no sistema imunológico durante a ligação antígeno-anticorpo, assim a terapia com derivados ozonizados, como a água e os óleos ozonizados apresentam como principais objetivos o armazenamento do ozonídeo, forma ativa do ozônio, para minimizar os riscos de contaminação, pela inalação do gás. Um contraponto importante, e uma nova visão para a utilização da ozonioterapia ou até mesmo como complementação do tratamento, como Faraji utiliza um gaze com prata poderia substituir por óleo ou água ozonizada para finalizar o curativo.

Portanto, o tratamento feito com gás ozônio tem se mostrado muito promissor para pacientes diabéticos, por possuir propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas auxilia na cicatrização de infecções crônicas de feridas, melhorando o abastecimento de sangue para área afetada através da oxigenação dos tecidos, acelerando o processo de cicatrização. A revisão realizada por Tanaka *et al.*, (2020) reúne estudos clínicos que comprovaram que a ozonioterapia é uma boa opção como tratamento adjuvante para o tratamento de feridas do pé diabético, sendo

observada uma melhora no aspecto das lesões e reduzindo o risco de amputações e tempo de internação.

A fototerapia é uma outra abordagem terapêutica favorável que vem apresentando bons resultados na diabéticos. Por meio dela ocorre um estímulo do metabolismo celular promovendo a regeneração dos tecidos. O autor Wang *et al.*, (2017) sugeriu que quando o uso da fototerapia é comparado com a sua ausência, é possível notar que os pacientes com diabetes que receberam esse tratamento possuem um aumento na proporção de feridas completamente cicatrizadas. Apesar do bom resultado, o autor defende a ideia de que novos ensaios clínicos randomizados sejam realizados para a confirmação da fototerapia como um tratamento eficaz para o tratamento de úlceras nos pés em pessoas com diabetes. Estudos realizados com luz LED confirmaram seu benefício no reparo tecidual das feridas , apresentando um aumento na produção de colágeno, redução da inflamação e tamanho da ferida, crescimento de novos vasos sanguíneos aumentando a circulação na área afetada e estímulo dos fibroblastos. Assim como Wang, a autora Baracho *et al.*, (2023) concluiu que mesmo com os resultados sendo favoráveis é necessário uma padronização dos testes para que seja comprovada a aplicabilidade de forma segura da combinação do tratamento convencional com a luz de LED.

A combinação entre o tratamento feito com ozonioterapia e fototerapia tende a ser muito favorável em feridas de pacientes diabéticos. Ainda que seja necessário novos estudos para o aumento da confiabilidade de ambos, já é possível identificar que a ozonioterapia e a fototerapia usadas como tratamento adjuvante promovem melhorias em diversos aspectos de forma simultânea como: redução da dor, aumento na circulação sanguínea , diminuição da inflamação, estímulo à regeneração de tecidos e, em alguns casos, redução do tempo de tratamento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste trabalho de conclusão de curso foi relacionar a ozonioterapia e a fototerapia na cicatrização de portadores de diabetes mellitus tipo 2, buscando na literatura evidências desses procedimentos estéticos como eficientes recursos utilizados no tratamento de feridas de pé diabético.

A partir desta revisão integrativa, foi observado que o tratamento com ozonioterapia e fototerapia apresentam uma resposta satisfatória, promovendo ação analgésica, antioxidante, proliferação celular, aumento da síntese de colágeno e assim, reduzindo as lesões diabéticas e o número de amputações, além de ser procedimentos com um custo menor comparado aos demais tratamentos convencionais.

Embora exista uma quantidade pequena de estudos e referências bibliográficas do assunto, conclui-se que estes procedimentos se mostraram ser tecnologias convenientes no tratamento de úlceras e reparação tecidual em feridas diabéticas, sendo fundamental manter os portadores de pé diabético informados sobre essas terapias, realizando estudos a respeito destas técnicas, visando melhorias na qualidade de vida desses pacientes, além de diminuir o tempo do tratamento e as doses de medicação. É necessário uma abordagem maior de estudos para aumentar o grau de evidência científica acerca desses métodos em pacientes com diabetes mellitus tipo 2.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASGHARI, Mohammadali; *et al.*, The effect of combined photobiomodulation and metformin on open skin wound healing in a non-genetic model of type II diabetes. **J Photochem Photobiol B**. Irã, v.169, p. 63-69, 2017. Disponível em:

<https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2017.03.002>. Acesso em: 08 out. 2023.

AZEVEDO, Talita Carenzio; *et al.*, A ozonioterapia como tratamento complementar do pé diabético. **Global Academic Nursing Journal**. [S. l.], v. 4, n. Spe.1, p. e349, São Paulo, 2023. DOI: 10.5935/2675-5602.20200349.

Disponível em:

<https://globalacademicnursing.com/index.php/globacadnurs/article/view/478>. Acesso em: 19 nov. 2023.

BARACHO, Valéria da Silva; *et al.*, 2023. Fototerapia com LED no reparo tecidual de feridas crônicas em pessoas com diabetes: revisão sistemática. **Rev. Gaúcha Enferm.** 44, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1983-1447.2023.20220274.pt>. Acesso em: 15 nov. 2023

BOCCI, Velio. **Ozone: A new medical drug.** vo/1, 1a ed. Siena, Italy: Springer, 2005.

BORGES, Nathalia Cristina de Souza. **Fotobiomodulação com diodos emissores de luz (LED) no espectro vermelho e infravermelho na cicatrização de úlceras de pé diabético: um ensaio clínico randomizado controlado.** Tese (Doutorado em Fisioterapia) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. doi:10.11606/T.17.2021.tde-09092021-090117. Acesso em: 29 set. 2023

CARDOSO, Ricardo França. **Avaliação do perfil antimicrobiano do gás ozônio.** 2009. Trabalho de conclusão apresentado no curso de Biomedicina, Universidade Luterana do Brasil, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, 2009.

DA SILVA, Franciéle de Matos. *et al.*, Uso de fototerapia para cicatrização de feridas de pés diabéticos. **Hegemonia**, [S. l.], n. 27, p. 20, Brasília, 2019. DOI: 10.47695/hegemonia.vi27.277. Disponível em: <https://revistahegemonia.emnuvens.com.br/hegemonia/article/view/277>. Acesso em: 18 out. 2023.

DE LIMA, Maria Helena; ARAUJO, Eliane Pereira. Diabetes mellitus e o processo de cicatrização cutânea. **Cogitare Enferm.** Campinas, 2013 Jan/Mar; 18(1): 170-2. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/4836/483648961026.pdf>. Acesso em: 06. nov. 2023

DE PAULA, Aryanne Damasceno; GUIMARÃES, Amanda Ramalho; LIMA, Ronaldo Nunes. Ozonioterapia como Adjuvante no Tratamento. **Revista Ibero – América de Humanidades, Ciências e Educação – REASE**. São Paulo, v.8 n.10, 2022. Disponível em: doi.org/10.51891/rease.v8i10.7044. ISSN – 2675 – 3375. Acesso em: 02 de setembro de 2023.

DIAS, Eleusa Nogueira; *et al.*, A Atuação da ozonioterapia, neuropatia, infecções e inflamações: uma revista sistemática. **Brazilian Journal of Developmet**. Curitiba, V.7, n.5, p.48604-48629 may.2021. Disponível em : [10.34117/bjdv7n5-322](https://doi.org/10.34117/bjdv7n5-322). ISSN: 2525-8761. Acesso em: 13 de Setembro de 2023.

DINIZ, Júlia Souki. Diodos emissores de luz (LED) e ozônioterapia a partir de um gerador de alta frequência no tratamento de uma ferida traumática no paciente diabético: um relato de caso. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**. Minas Gerais, [S. l.], v. 6, pág. 22958–22966, 2022. DOI: [10.34119/bjhrv5n6-091](https://doi.org/10.34119/bjhrv5n6-091). Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/54528>. Acesso em: 19 nov. 2023.

DUARTE, Ilda; BUENSE, Roberta; KOBATA, Clarice;. Fototerapia. **An Bras. Dermatol**. São Paulo, 2006;81(1);74-82. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0365-05962006000100010>. Acesso em: 27 out. 2023. ESMAEL, Heidy Fouad Ahmed; *et al.* The Effect Of Combined 650 Nm And Infrared Laser On Chronic Diabetic Foot Ulcer Surface Area: A Randomized Controlled Trial.

Journal of Pharmaceutical Negative Results. [S. l.], p. 199–207, 2023. DOI: [10.47750/pnr.2023.14.02.25](https://doi.org/10.47750/pnr.2023.14.02.25). Disponível em: <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/article/view/7127>.. Acesso em: 01 nov. 2023.

FARAJI, Navid; *et al.*, Ozone therapy as an alternative method for the treatment of diabetic foot ulcer: a case report. **Journal of Medical Case Reports**. Irã, 15, 234, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s13256-021-02829-y>. Acesso em: 03 set. 2023

FERREIRA, Ricardo Cardenuto; Pé Diabético. Parte 1: Úlceras e Infecções. **Ver. Bras Ortop.** v.55 n. 4, São Paulo, 2020. 389-396. Disponível em: <https://doi.org/10.1055/s-0039-3402462>. ISSN 0102-3616. Acesso em: 01 out. 2023.

GOLBERT, Airton; *et al.*, Diretrizes Sociedade brasileira de diabetes. **Editora Científica Clanad, Gestão Biênio** 2019-2020.

HUANG, Jing; *et al.*, The effect of low- level laser therapy on diabetic foot ulcers: A meta-analysis of randomised controlled trials. **Int Wound. J. Xian.** China, 2021; 18:763-776. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/iwj.13577>. Acesso em: 17 set. 2023.

INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION. IDF diabetes atlas. 10th Ed. Brussels: International Diabetes Federation; 2021.

LEITE, Cicília Raquel Maia; PARISI, Maria Cândida Ribeiro; ROSA, Mário Fabrício Fleury. Interdisciplinaridade no contexto das doenças dos pés no diabetes [recurso eletrônico] : tratamentos clínicos, políticas públicas e tecnologia em saúde. **Bibliotecário: Petronio Pereira Diniz Junior CRB 15 / 782.** ISBN: 978-85-7621-276-8, Mossoró, 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Danton-Ferreira/publication/354338947_Uso_de_Inteligencia_Artificial_para_predicao_e_prevencao_de_pe_diabetico/links/6132253cc69a4e487979b8ac/Uso-de-Inteligencia-Artificial-para-predicao-e-prevencao-de-pe-diabetico.pdf#page=331. Acesso em: 01. nov. 2023

LIMA, Livia Cardoso; *et al.*, Métodos inovadores para tratamento do pé diabético: Uma Revisão de literatura. **Research, Society and Development.** Tiradentes, v.12, n.9, e10812943292, 2023. (CC BY 4.0). ISSN 2525-3409. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i9.43292>. Acesso em: 05 out. 2023.

LÓPEZ-DELIS Alberto; *et al.*, Characterization of the Cicatrization Process in Diabetic Foot Ulcers Based on the Production of Reactive Oxygen

Species. **J Diabetes Res.** 2018;2018:4641364. Published 2018 May 23.

Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2018/4641364>. Acesso em: 19 out. 2023

MARTÍNEZ-PIZARRO, Sandra. Ozonoterapia en el tratamiento de las úlceras del pie diabético. **Revista Cubana de Enfermería.** Espanha, 2020;36(2):e3529. Disponível em: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192020000200001&lang=pt. Acesso em: 02. set. 2023

MOTA, Márcio Rabelo; *et al.*, Influência da ozonioterapia na cicatrização de úlceras do pé diabético. **Revista Brasileira de Desenvolvimento.** [S. l.], v. 8, pág. 58274–58286, Brasília, 2020. DOI: 10.34117/bjdv6n8-294. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/15027>. Acesso em: 19 nov. 2023.

PINHEIRO, Edilene Zózimo. Ação da ozonioterapia nas úlceras no pé diabético. **Revista Cathedral**, v. 3, n. 2, p. 82-90, 5 jun. 2021. Disponível em: <http://cathedral.ojs.galoa.com.br/index.php/cathedral/article/view/318>. Acesso em: 26 out. 2023

RODRIGUES, Perez; *et al.*, Cuidados com Pé diabético antes e após intervenção educativa. **Revista Eletrônica trimestral de Enfermagem**, N.29 Ribeirão Preto, Enero-2013. ISSN 1695-6141. Disponível em: www.um.es/eglobal/. Acesso em: 07 out. 2023.

ROSA, Luciano Pereira; *et al.*, Application of photodynamic therapy, laser therapy, and a cellulose membrane for calcaneal pressure ulcer treatment in a diabetic patient: A case report. **Photodiagnosis and Photodynamic Therapy.** V.19, p.235-238, 2017, ISSN 1572-1000. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2017.06.011>. Acesso em: 08. out. 2023.

SALVI, Massimo; *et al.*, Effect of low-level light therapy on diabetic foot ulcers: a near-infrared spectroscopy study. **Journal of biomedical optics.** Itália, vol. 22,3 (2017): 38001. doi:10.1117/1.JBO.22.3.038001. Disponível em:

<https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-22/issue-e-03/038001/Effect-of-low-level-light-therapy-on-diabetic-foot-ulcers/10.1117/1.JBO.2.2.3.038001.full>. Acesso em: 26 set. 2023

SILVA, Maria do Socorro de Lima. **Série de estudo de casos: utilização do equipamento emissor de luz de LEDs de comprimento de onda variado ($\lambda = 450 \pm 20\text{nm}$ à $\lambda = 636 \pm 20\text{nm}$) associado a biomembrana de látex natural aplicado em úlceras diabéticas de membros inferiores.**

2021. 84 f., il. Dissertação (Mestrado em Engenharia Biomédica) –

Universidade de Brasília, Brasília, 2021. Disponível em:

<http://repositorio2.unb.br/jspui/handle/10482/42700>. Acesso em: 25 set.

2023

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES. SDB diretrizes 2019-2020. São Paulo, 2019.

TANAKA, Raquel Yurika; *et al.*, O uso de terapia com ozônio no tratamento de pé diabético. Revisão integrativa. **Reserch, Society and Devolpment**, v.9, n.12, e44791211319, Porto Alegre, 2020 (CC BY 4.0) issn 2525-3409

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i12.11319>. Acesso em: 28 set. 2023.

WANG, Hong-Tao; *et al.*, Phototherapy for treating foot ulcers in people with diabetes. **Cochrane Database of Systematic Reviews**. Issue 6. Art.

No.: CD011979, 2017. Disponível em:

<https://doi.org/10.1002/14651858.CD011979.pub2>. Acesso em: 19 ago. 2023.

¹Discente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

²Docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

³Ex-docente da Universidade Anhembi Morumbi, São Paulo / SP, Brasil

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil